

STWORZENIE OBRAZU ARTYSTYCZNEGO URBANISTYCZNYCH UKSZTAŁTOWAŃ MIESZKANIOWYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW MALARSTWA MONUMENTALNEGO

Swietłana Słauk

mgr inż. arch.

Wydział Architektury

Białoruska Państwowa Akademia Politechniczna w Mińsku, Białoruś

STRZECZENIE

W rozdziale rozpatruje się problem stworzenia obrazu artystycznego w architekturze miasta. Autor analizuje różne ujęcia pojęcia *obrazu artystycznego*, przedstawione w literaturze przedmiotu, oraz na ich podstawie proponuje jedno uogólnione sformułowanie.

Na przykładach zabytków architektury światowej można zauważyć, że aż do XIX stulecia obraz artystyczny stanowił nieodłączny składnik architektury. Na początku XX wieku, pod wpływem poglądów pozytywistycznych, a w konsekwencji formalistycznych, znaczeniowa treść obrazu artystycznego została utożsamiona z „materiałem”. Pojęcie obrazu zostało wówczas rozpuszczone w pojęciu formy. Obecnie jednak teoria obrazu artystycznego ponownie uznawana jest za jedno z najbardziej perspektywicznych kierunków badań architektonicznych.

W toku analizy materiału fotograficznego oraz źródeł naukowych autor ujawnia podstawowe podejścia, za pomocą których formuje się obraz artystyczny w architekturze, takie jak: podejście systemu porządków, podejście uduchowionej architektoniki, podejście narodowo-tradycyjne, podejście epokowe, podejście posągowości metaforycznej oraz podejście twórczej korekcji rzeczywistości.

Na kształtowanie obrazu miasta istotny wpływ mają składające się na niego ukształtowania mieszkaniowe, które we współczesnej urbanistyce często cechują się brakiem wyrazistości obrazowo-artystycznej. Autor przedstawia główne typy urbanistycznych ukształtowań mieszkaniowych, wyodrębnione przez badaczy krajowych i zagranicznych, spośród których obecnie najbardziej rozpowszechniony jest zespół mieszkaniowy.

W artykule zaproponowano ponowne włączenie teorii obrazu artystycznego do podstaw procesu projektowania ukształtowań mieszkaniowych. Ujawnienie i wielokrotne wzmocnienie obrazu artystycznego w architekturze umożliwia synteza sztuk. Malarstwo monumentalne, jako jej istotny składnik, dzięki środkom plastycznym niedostępnym językowi architektury, pozwala osiągnąć głębię oraz wieloplanowość oddziaływania obrazu architektoniczno-artystycznego na człowieka.

Autor podaje uściślone sformułowanie pojęcia *malarstwa monumentalnego* oraz proponuje wykorzystywać ujawnione w toku badań zasady formowania obrazu artystycznego i zasady syntezy sztuk. We wnioskach przedstawiono kolejność wdrażania teorii obrazu artystycznego w procesie nauczania oraz w praktyce projektowania architektonicznego.

Słowa kluczowe

obraz artystyczny, architektura, urbanistyka, ukształtowania mieszkaniowe, malarstwo monumentalne

WSTĘP

Celem niniejszego rozdziału jest rozpatrzenie pojęcia obrazu (stylu, wyobrażenia) artystycznego w architekturze miasta oraz ukazanie możliwego podejścia do procesu jego kształtowania we współczesnych ukształtowaniach mieszkaniowych za pomocą środków malarstwa monumentalnego.

Obraz artystyczny w architekturze zalicza się do kluczowych zagadnień estetyki środowiska miejskiego, która bezpośrednio wiąże się z komfortem psychicznym i emocjonalnym oraz z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców miasta. Niestety, wiele powstających współcześnie obiektów urbanistycznych, w szczególności ukształtowań mieszkaniowych, nie spełnia tych potrzeb. Pomimo starań urbanistów w zakresie kompozycji przestrzennej oraz tworzenia sprzyjających warunków życia i wypoczynku, obiekty te mają często charakter wyłącznie użytkowy w odbiorze wizualnym.

Najczęściej postrzegane są one jako formy pozbawione treści, co wynika z braku myślenia obrazowo-artystycznego w procesie projektowania oraz dominacji myślenia racjonalno-technicznego. W najlepszym przypadku obraz artystyczny zostaje zredukowany do powierzchownego estetyzmu. Tego rodzaju zabudowa cechuje się monotonią rytmów, powtarzalnością gotowych modułów oraz skalą nieproporcjonalną do percepcji człowieka.

POJĘCIE „OBRAZ ARTYSTYCZNY”

Styl artystyczny obiektu urbanistycznego w słowniku pojęciowo-terminologicznym *Urbanistyka i planowanie terenowe* definiowany jest jako „artystycznie uświadamiane odzwierciedlenie oblicza w psychice człowieka. Styl obiektu jest duchowy, wirtualny, podczas gdy jego oblicze jest realne”. Rozróżnia się przy tym styl artystyczny konsumpcyjny — jako odzwierciedlenie istniejących ukształtowań urbanistycznych w psychice obserwatora — oraz styl artystyczny twórczy, będący pierwowzorem przyszłego obiektu, kształtującym się w wyobraźni architekta-urbanisty [11].

Powyższe ujęcie jedynie częściowo oddaje istotę pojęcia obrazu artystycznego, dlatego zasadne jest odwołanie się do źródeł z zakresu estetyki i filozofii. Jedną z pierwszych

definicji sformułował G. Hegel, według którego sztuka „przedstawia prawdziwie powszechne, czyli idee, w formie zmysłowego istnienia — obrazu” [4].

W *Encyklopedii filozoficznej* obraz artystyczny określany jest jako kategoria estetyczna, charakteryzująca szczególnie, właściwy wyłącznie sztuce sposób i formę opanowania oraz przekształcania rzeczywistości [9]. Definicja ta pozostaje jednak dość ogólna. Bardziej precyzyjne ujęcie proponuje J. Boriew, który określa obraz artystyczny jako formę myślenia w sztuce — myśl alegoryczną i metaforyczną, wyjaśniającą jedno zjawisko poprzez inne [2].

Uzupełnienie tej definicji odnajdujemy w słowniku *Estetyka*, gdzie podkreśla się, że sposób percepcji obrazu artystycznego obejmuje nie tylko obserwację, lecz także przeżycie emocjonalne, co potwierdza artystyczny charakter dzieła odbieranego przez widza, czytelnika lub słuchacza [1].

Nowa *Encyklopedia filozoficzna* wprowadza istotne uściślenie pojęcia „obrazu artystycznego”, wskazując, że w sensie ogólnym jest nim sam sposób bytu dzieła sztuki — jego wyrazistość, energia oddziaływania oraz racjonalność. Semantyka słowa „obraz” podkreśla jego urojony byt, przedmiotową jedność oraz odniesienie do myślowego pierwowzoru, przy czym liczne komponenty procesu artystycznego opanowania rzeczywistości pozostają z nim powiązane również na poziomie leksykalnym [15].

Na początku XX wieku, pod wpływem formalizmu, nastąpiło odejście od myślenia obrazowo-artystycznego. Jak zauważa *Encyklopedyczny słownik filozoficzny*, pozytywiści, zrywając z heglowską teorią idei artystycznej, wyłączyli sens i ideę poza nawias obrazu artystycznego. Formaliści posunęli się jeszcze dalej, utożsamiając treść znaczeniową obrazu z „materiałem”, a samo pojęcie obrazu rozpuszczając w pojęciu formy lub konstrukcji [7].

Obecnie teoria obrazu artystycznego ponownie uznawana jest w estetyce za jedno z najbardziej perspektywicznych narzędzi badawczych, gdyż pozwala wyjaśnić istotę dzieł sztuki oraz ich wieloplanowy charakter. Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować uogólnioną definicję:

Obraz artystyczny w architekturze jest wewnętrznym sensem, ideą i myślą metaforyczną, ujawniającą jedno zjawisko poprzez inne, podporządkowującą sobie formy architektoniczne, ich proporcje, kompozycję i kolorystykę oraz integrującą architekturę z innymi dziedzinami sztuki w jednolitym stylu. Im bardziej wielowarstwowy jest taki obraz — dzięki różnorodności wzajemnie powiązanych i podporządkowanych jednej idei środków artystycznych — tym głębsze, bogatsze i bardziej uduchowione staje się oddziaływanie architektury na percepcję obserwatora.

PODEJŚCIA DO KSZTAŁTOWANIA OBRAZU W ARCHITEKTURZE

W toku analizy materiału fotograficznego oraz literatury naukowej wyróżniono umownie następujące podejścia, za pomocą których kształtowany jest obraz artystyczny w architekturze:

1. **System porządków** — detale kompozycji architektonicznej mają charakter głęboko metaforyczny i oparte są na proporcjach ciała ludzkiego; podejście to stanowi podstawę architektury klasycznej oraz jej licznych interpretacji.
2. **Uduchowiona architektonika** — konstrukcje podporządkowane jednolitej koncepcji artystycznej i stylistycznej niosą treści sakralne lub symboliczne; podejście to leży u podstaw systemów konstrukcyjnych świątyń oraz obiektów związanych z obrzędami religijnymi i mistycznymi.
3. **Podejście narodowo-tradycyjne** — kształtowane przez stulecia na określonym terytorium; obraz architektoniczny formowany jest pod wpływem tradycji kulturowych oraz specyfiki postrzegania świata przez daną wspólnotę.
4. **Podejście epokowe** — autorzy tworzą obraz w ramach dominującego stylu danej epoki historycznej, który sam w sobie posiada określony kierunek obrazowy (np. humanizm, poetyzacja życia ziemskiego, nostalgia za „złotymi wiekami”, uprzemysłowienie).
5. **Posągowość metaforyczna całościowej bryły architektonicznej** — obraz kształtowany jest poprzez syntezę architektury i rzeźby, czego efektem są gmachy-rzeźby lub budynki-symbole.
6. **Twórcza korekcja rzeczywistości** — obraz powstaje w wyniku głęboko przeżywanego przez autora procesu reinterpretacji zjawisk zachodzących w świecie; poprzez twórczość architekt podejmuje próbę oddziaływania na rzeczywistość.

Wymienione podejścia rzadko występują w architekturze w postaci izolowanej. Najczęściej są one stosowane równocześnie, wzajemnie się przenikając, np. podejście narodowo-tradycyjne może harmonijnie przechodzić w epokowe, natomiast uduchowiona architektonika bywa ściśle związana z systemem porządków.

Precyzując pojęcie obrazu artystycznego w architekturze oraz wskazując główne, historycznie ukształtowane podejścia do jego formowania, można przejść do analizy tego zagadnienia we współczesnych ukształtowaniach urbanistycznych. W literaturze naukowej autorów krajowych i zagranicznych wykształciła się w tym zakresie określona typologia urbanistycznych ukształtowań mieszkaniowych.

URBANISTYCZNE UKSZTAŁTOWANIA MIESZKANIOWE

Podstawowe typy urbanistycznych ukształtowań mieszkaniowych można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

I. Ukształtowane typy urbanistycznych kształtowań mieszkaniowych, do których zalicza się: grupę mieszkaniową, kwartał mieszkalny, mikroosiedle mieszkaniowe oraz osiedle mieszkaniowe.

II. Nowe urbanistyczne kształtowania mieszkaniowe, które nie w pełni wpisują się w ukształtowaną hierarchię typologiczną. Obejmują one fragmentaryczne budownictwo realizowane w procesie zagęszczania istniejącej zabudowy lub po rozbiórce zdegradowanych obiektów, a także formowanie różnorodnych typów zespołów mieszkaniowych [8].

Analiza źródeł literackich, naukowych oraz materiałów projektowych pozwala wskazać następujące prawidłowości:

- **kwartał mieszkalny** jako forma urbanistyczna kształtuje zazwyczaj środowisko mieszkaniowe centralnych i historycznych stref miasta, choć może również występować w strefie śródmiejskiej;
- **osiedle mieszkaniowe oraz mikroosiedle mieszkaniowe** dominują w strefach śródmiejskich oraz peryferyjnych miast, zarówno w obszarach już ukształtowanych, jak i w nowych strukturach urbanistycznych;
- **nowe zespoły mieszkaniowe** mogą być lokalizowane zarówno w centralnej i historycznej części miasta, jak i w strefach śródmiejskich oraz peryferyjnych. Mogą one należeć do struktur rekonstruowanych lub powstawać jako całkowicie nowe kształtowania mieszkaniowe.

W przypadku lokalizacji w centralnej części miasta, gdzie zespoły mieszkaniowe włączane są w strukturę kwartału miejskiego, mogą one przyjmować formę: grup domów mieszkalnych („zespoły lokalne”), zespołów kwartalnych, zespołów obejmujących kilka kwartałów („zespoły tkaninowe”), zespołów rozwijających się wzdłuż krawędzi ulic („zespoły liniowe”) oraz rozbudowanych zespołów magistralnych, zajmujących znaczne obszary wzdłuż frontów ulic wraz z przylegającymi kwartałami [3].

W przypadku lokalizacji w strefach peryferyjnych miasta zespoły mieszkaniowe mogą pełnić funkcję jąder — centrów dzielnic mieszkaniowych lub mikrodzielnic („terenowe zespoły mieszkaniowe o randze mikrorejonowej i rejonowej”), a także występować jako unikalne obiekty urbanistyczne określane mianem „terenowych zespołów mieszkaniowych typu lokalnego”.

Zespoły mieszkaniowe, jako system stanowiący najbardziej rozpowszechniony moduł projektowy we współczesnej urbanistyce i jednocześnie intensywnie wdrażany w praktyce, wymagają szczególnej uwagi w kontekście doskonalenia ich wyrazistości obrazowo-artystycznej. W przeciwnym razie problemy i niedociągnięcia charakterystyczne dla takich form kształtowań, jak dzielnica czy mikrorejon (mikrodzielnica), będą się pogłębiać zarówno w skali przestrzennej, jak i wysokościowej.

Często zespołom mieszkaniowym nadawane są nazwy, które nie znajdują uzasadnienia w ich kompozycji architektoniczno-artystycznej i pozwalają jedynie na powierzchowne odróżnienie jednego zespołu od drugiego. Nierzadko ich rzeczywisty wygląd rażąco

kontrastuje z nazwami o charakterze poetyckim, romantycznym lub upamiętniającymi wybitne postaci o znaczeniu światowym.

Ponadto, na podstawie samej formy architektonicznej zespoły te nie zawsze dają się jednoznacznie zaklasyfikować jako mieszkaniowe. Coraz trudniejsze staje się rozróżnienie zespołów mieszkaniowych, administracyjnych czy medycznych, gdyż wiele standaryzowanych obiektów, pretendujących do miana współczesnych, realizowanych jest z użyciem zbliżonych materiałów i podobnych środków formalnych.

W niektórych przypadkach, jako alternatywne rozwiązanie w budownictwie wielokondygnacyjnym, stosuje się podejście **posągowości metaforycznej całościowej bryły architektonicznej**. Z jednej strony zwiększa ono czytelność i rozpoznawalność ukształtowania urbanistycznego, z drugiej jednak — w pewnych realizacjach — prowadzi do przekształcenia zespołu mieszkaniowego w gigantyczny znak, który nie zawsze prezentuje się estetycznie.

II. 1. Zasada połączenia,
malarz i arch. A. Belof, Moskwa

II. 2. Zasada połączenia,
Lublin

II. 3. Zasada połączenia,
Praga

II. 4. Zasada równoznaczności,
malarze S. Słauk, A. Słauk,
podejście „metaforyczne”:
temat „Petergof”, Mińsk

II. 5. Zasada równoznaczności,
malarze S. Słauk, A. Słauk,
podejście „metaforyczne”:
temat „Petergof”, Mińsk, fragment

II. 6. Zasada równoznaczności,
malarze S. Słauk, A. Słauk,
podejście „metaforyczne”:
„Drzewo z Zar-ptaki”, Mińsk

II. 7. Zasada
niezależnego istnienia, projekt:
malarze S. Słauk, A. Słauk,
podejście „toponimiczne”
– jest oparte na nazwie ulicy
„Wielka Morska”, Mińsk

II. 8. Zasada
niezależnego istnienia,
malarze A. Geraszczenko,
O. Kostenko, Sankt-Petersburg

II. 9. Zasada
niezależnego istnienia,
malarze A. Geraszczenko,
O. Kostenko, Sankt-Petersburg,
fragment

ŚRODKI MALARSTWA MONUMENTALNEGO

Już w 1988 roku w zbiorze prac naukowych poświęconych sztuce zespołu M. Niekrasowa zwracano uwagę na ograniczenia czysto technicznego estetyzmu. Autorka pisała:

„Estetyzm techniczny nigdy nie zastąpi pełni emocjonalnego oddziaływania żywego obrazu. Próba podniesienia wzornictwa do roli wszechstronnie modelującego pierwiastka, przy jednoczesnym zacieraniu znaczenia właściwego pierwiastka artystycznego, prowadzi do oczywistej jednostronności w rozumieniu procesu rozwoju kultury i sztuki, a w konsekwencji — do niepełności teorii wyrastających na tym gruncie” [10].

A. Ikonnikow podsumowuje tę myśl, wskazując, że „rekonstrukcja uduchowienia, uczłowieczenia zespołu architektonicznego, jego semantyki i poetyki jest możliwa jedynie na tle treści ujawniającej humanistyczne cele społeczeństwa oraz jego ideał człowieka” [5].

Austriacki teoretyk i historyk sztuki, profesor G. Zedlmayr, opracował metodę analizy strukturalnej dzieła sztuki, traktując je jako indywidualną, obrazową całość posiadającą swoje „centrum” lub „ośrodek” (*Mitte*). Wyróżnił on kilka etapów twórczego aktu odkrywania rdzenia dzieła:

1. poznanie i pierwsze wrażenie,
2. formalne widzenie układu przestrzenno-kolorystycznego dzieła,
3. poetyckie zrozumienie jego sensu,
4. uświadomienie sobie antropologicznej wartości dzieła, zdolnego do przemiany duchowej odbiorcy,
5. zrozumienie jedności warstwy zmysłowej i duchowej utworu [15].

Współcześnie proces percepcji bardzo często zatrzymuje się na drugim etapie, co wynika z braku wyraźnego „ośrodka” oddziałującego jednocześnie na zmysły i sferę duchową odbiorcy. Ujawnienie trzeciego, czwartego i piątego etapu wymaga udziału innych dziedzin sztuki, pozostających w harmonijnej syntezie z architekturą. Jak zauważa A. Ikonnikow, „środki wyrazu właściwe samej architekturze ucieleśniają pojęcia ogólne, związane z obiektywnymi czynnikami kształtowania środowiska przestrzennego. Ich oddziaływanie estetyczne może być bardzo silne, lecz wyraża ono idee najbardziej ogólne. Obrazowość sztuki monumentalnej pozwala na ich konkretyzację [...] Wzajemne powiązanie różnych środków wyrazu artystycznego, skierowanych na ujawnienie różnych aspektów jednej treści, wielokrotnie wzmacnia siłę oddziaływania estetycznego sztuki” [6].

Malarstwo monumentalne stanowi jeden z najbardziej znaczących i efektywnych elementów syntezy sztuk w architekturze. Dzięki środkom wyrazu niedostępnym stricte architektonicznemu językowi formy umożliwia ono osiągnięcie głębi oraz wieloplanowości oddziaływania obrazu architektonicznego na człowieka.

Malarstwo monumentalne można zdefiniować jako rodzaj malarstwa przeznaczonego dla konkretnego środowiska architektonicznego, którego celem jest ujawnienie i wzmocnienie form oraz stylu architektury. Synteza ta jest możliwa jedynie przy spełnieniu trzech podstawowych warunków:

1. **wzajemnego związku artystyczno-stylistycznego**,
2. **wzajemnego związku konstrukcyjnego** (tektonicznego, modułowego i przestrzennego),
3. **wzajemnego związku technologicznego**, realizowanego poprzez zastosowanie trwałych materiałów w technikach tradycyjnych, takich jak sgraffito, fresk, mozaika, witraż, majolika, enkaustyka, a także w ich nowoczesnych, technologicznie wzmocnionych odmianach [13].

Malarstwo monumentalne od zawsze pełniło rolę środka ujawniającego i uduchawiającego obraz artystyczny zespołu architektonicznego. Pogląd, jakoby miało ono maskować lub korygować niedoskonałości architektury, należy uznać za błędny. Podstawą syntezy pozostaje architektura, co nie oznacza jednak, że praca malarza rozpoczyna się dopiero tam, gdzie kończy się praca architekta. Wspólne kształtowanie obrazu artystycznego ukształtowania urbanistycznego może i powinno prowadzić do wzajemnego wzbogacenia koncepcji twórczych oraz do spójnej realizacji idei.

W procesie tworzenia obrazu artystycznego urbanistycznych ukształtowań mieszkaniowych z wykorzystaniem środków malarstwa monumentalnego można wyróżnić następujące podejścia:

- **podejście toponimiczne**, oparte na nazwie i specyfice miejsca, wykorzystujące dane z zakresu geografii, historii i lingwistyki; pozwala ono nadawać przestrzeniom i obiektom cechy narodowe, historyczne oraz indywidualne, charakterystyczne dla danego obszaru;
- **podejście metaforyczne**, związane z funkcją obiektu oraz wynikającymi z niej skojarzeniami, tematami i obrazami, ujawnianymi nie w sposób dosłowny, lecz poprzez metaforę; sprzyja ono tworzeniu nowej „legandy miejsca”, pod warunkiem wyrazistości, oryginalności i artystycznego charakteru rozwiązania;
- **podejście filozoficzne**, oparte na światopoglądzie autora, jego osobistym przeżyciu i uświadomieniu określonej filozofii, a także na manifestacji własnej postawy twórczej, w tym również przekonań religijnych [14].

Malarstwo monumentalne może wchodzić w syntezę z architekturą urbanistycznych ukształtowań mieszkaniowych, wykorzystując jedną lub kilka zasad jednocześnie.

Zasada zespolenia opiera się na nierozzerwalnej jedności ideowo-artystycznej i konstrukcyjnej form architektonicznych oraz środków malarskich. Już na etapie koncepcji malarstwo monumentalne pozostaje ściśle związane z bryłą architektoniczną i całkowicie jej podporządkowane, ujawniając ją poprzez faktury, plamy barwne, grafikę liniową oraz przedstawienia o charakterze asocjacyjnym.

Zasada równorzędności zakłada harmonijną i integralną syntezę architektury i malarstwa monumentalnego. W tym przypadku malarstwo monumentalne stanowi pełnoprawne, wysokoartystyczne dzieło, niezbędne do budowy jednolitego, spójnego obrazu obiektu architektonicznego oraz do ujawnienia jego indywidualnych cech formalnych.

Zasada względnej niezależności przewiduje istnienie wyraźnej więzi tektonicznej, skalowej i stylistycznej pomiędzy malarstwem monumentalnym a obiektem architektonicznym. W takim przypadku malarstwo monumentalne może zarówno podkreślać tektonikę architektury, jak i — w pewnych sytuacjach — prowadzić do jej zaburzenia [12].

WNIOSKI

1. Rozwiązaniem problemu pozbawienia oblicza urbanistycznych ukształtowań mieszkaniowych może być powrót do teorii obrazu artystycznego oraz wprowadzenie jej zarówno do procesu nauczania, jak i do praktyki realnego projektowania architektonicznego.
2. Teorię obrazu artystycznego w architekturze, w celu udoskonalenia procesu projektowania architektonicznego, można przedstawić w następującej sekwencji etapów:
 - zapoznanie się z definicją pojęcia *obrazu artystycznego w architekturze*;
 - analiza światowych przykładów architektury charakteryzujących się wyrazistym obrazem artystycznym;
 - ekskurs historyczny (obraz artystyczny – pozytywizm – formalizm – konieczność powrotu do obrazowości artystycznej);
 - zestawienie własnego podejścia twórczego z jednym z istniejących podejść do formowania obrazu artystycznego w architekturze (podejście systemu porządków, podejście uduchowionej architektoniki, podejście narodowo-tradycyjne, podejście epokowe, podejście metaforycznej posągowości całościowej bryły architektonicznej, podejście twórczej korekcji rzeczywistości);
 - uświadomienie konieczności wprowadzenia syntezy sztuk w architekturze (malarstwa monumentalnego, rzeźby itd.) w celu ujawnienia obrazu artystycznego;
 - analiza planu sytuacyjnego oraz wybór jednej z zasad tworzenia obrazu artystycznego (toponimicznej, metaforycznej, filozoficznej);
 - poszukiwanie i narodziny obrazu artystycznego poprzez analizę informacji tekstowych i wizualnych, umożliwiających tworzenie paralel i asocjacji oraz identyfikację jego cech plastycznych, kolorystycznych, przestrzennych i informacyjnych;
 - wybór środków realizacji obrazu artystycznego: w planie, w rozwiązaniach bryłowo-przestrzennych, w wyborze zasady syntezy (połączenie, równorzędność, niezależne współistnienie) oraz w opracowaniu koncepcji kompozycyjnej rozmieszczenia malarstwa monumentalnego, rzeźby i innych form sztuki;
 - opracowanie projektu koncepcyjnego, umożliwiającego ujawnienie czterech

poziomów percepcji obrazu:

1. poznanie i pierwsze wrażenie,
2. formalne postrzeganie układu przestrzenno-kolorystycznego,
3. poetyckie zrozumienie sensu dzieła,
4. uświadomienie ideowej i koncepcyjnej głębi utworu, oddziałującej na zmysły i rozum odbiorcy.

Zasady i metody stosowania malarstwa monumentalnego w kształtowaniu struktur urbanistycznych autor planuje doprecyzować i rozwinąć w toku dalszych badań oraz przedstawić w kolejnych publikacjach naukowych.

BIBLIOGRAFIA

1. Bielajew A. (red.), *Estetyka: słownik*, Politizdat, Moskwa 1989.
2. Borew Y., *Estetyka*, Polityczna literatura, Moskwa 1988, s. 72.
3. Grigorjew A., *Typologiczne opis kształtowania wysokich wielofunkcyjnych kompleksów mieszkaniowych*, doktorat, Moskiewski Architektoniczny Instytut (Państwowa Akademia), Moskwa 2003.
4. Hegel G., *Estetyka*, t. 4, Sztuka, Moskwa 1973, s. 412.
5. Ikonnikow A., *Poetyka architektonicznego przestrzeni*, [w:] M. Niekrasowa (red.), *Sztuka zespołu*, cz. 2, Sztuka, Moskwa 1988, s. 163.
6. Ikonnikow A., Stepanow G., *Podstawy kompozycji architektonicznej*, Sztuka, Moskwa 1971, s. 134.
7. Iljiczew L. (red.), *Filozoficzny słownik encyklopedyczny*, Encyklopedia Radziecka, Moskwa 1983.
8. Jodo I., Potajew G., *Podstawy urbanistyki i planowania terytorialnego*, UNIVERSALPRESS, Mińsk 2003, s. 80.
9. Konstantynow F. (red.), *Encyklopedia filozoficzna*, t. 5, Encyklopedia Radziecka, Moskwa 1960–1970.
10. Niekrasowa M. (red.), *Sztuka zespołu*, Sztuka, Moskwa 1988, s. 13.

11. Potajew G. i in., *Urbanistyka i terytorialny układ: słownik terminologiczny*, MINSKTIPPROJEKT, Mińsk 1999, s. 153.
 12. Słauk S., *Rodzaje malarstwa w przestrzeni miasta*, „Architektura”, BNTU, Mińsk 2012, nr 4 (143), s. 53–56.
 13. Słauk S., *Główne cechy malarstwa monumentalnego jako organicznej części architektury*, „Architektura”, BNTU, Mińsk 2014, nr 7 (222), s. 93–97.
 14. Słauk S., *Monumentalne malarstwo w kształtowaniu obiektów sprzyjających rozwojowi turystyki*, „Architektura”, BNTU, Mińsk 2012, nr 5 (116), s. 50–55.
 15. Stiopin W. (red.), *Nowa encyklopedia filozoficzna*, t. 1–4, Myśl, Moskwa 2010.
-

THE CREATION OF ARTISTIC IMAGE OF URBAN HOUSING UNITS

BY MEANS OF MONUMENTAL PAINTING